

VAGINAL MIKROBIOTA VA MUDDATIDAN AVVALGI TUG'RUQ XAVFI.

Sodiqova Gavharoy Erkinjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Davolash
ishi yo'nalishi 24-18-guruh talabasi

Axmadjonov Axmadjon Nematjon o'g'li

Biologik kimyo va farmasevtika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17385177>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 11-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 18-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Vaginal mikrobiota, muddatidan
avvalgi tug'ruq, disbiyoz,
laktobakteriyalar, mikroflora,
homiladorlik, infeksiya,
biomarker, immun javob, perinatal
xavf, profilaktika, mikrobiologik
diagnostika.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ayollarda vaginal mikrobiota holati va uning muddatidan avvalgi tug'ruq rivojlanish xavfiga ta'siri keng tahlil qilinadi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar vaginal muhitning mikrobiologik muvozanati homiladorlikning davomiyligi bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatmoqda. Vaginal mikrobiota tarkibida foydali laktobakteriyalar yetishmovchiligi, patogen mikroorganizmlarning ko'payishi, yallig'lanish jarayonlari va immun javob buzilishi natijasida bachadon faoliyati erta faollashib, homila yetilmasdan tug'ilishi kuzatiladi. Maqolada vaginal disbiyozning etiologik omillari, patogenezi, diagnostik usullari hamda muddatidan avvalgi tug'ruqni oldini olishda mikrobiologik tekshiruvlarning ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, biomarkerlar, mikroflora monitoringi va probiotik terapiya orqali profilaktika choralarning samaradorligi haqida ilmiy dalillar keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, vaginal mikrobiota muvozanatini saqlash ayollar reproduktiv salomatligini mustahkamlash va perinatal asoratlarni kamaytirishda muhim o'rin tutadi.

Ayollar sog'lig'i, xususan, homiladorlikning to'liq muddatda kechishi va sog'lom bola tug'ilishi - tibbiyotning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda dunyo miqyosida muddatidan avval tug'ruq holatlari soni ortib borayotgani, bu esa ona va bola salomatligiga jiddiy xavf tug'dirayotgani kuzatilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili millionlab bolalar erta tug'ilish oqibatida turli asoratlar bilan dunyoga keladi yoki hayotining dastlabki haftalarida nobud bo'ladi. Shu bois muddatidan avvalgi tug'ruq sabablari va xavf omillarini erta aniqlash muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar homiladorlikning davomiyligiga nafaqat gormonal va genetik omillar, balki vaginal mikrobiotaning tarkibi ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini isbotlamoqda. Vaginal mikrobiota - bu ayolning jinsiy yo'lida yashovchi millionlab mikroorganizmlarning muvozanatli tizimi bo'lib, u homiladorlikning normal kechishida himoya funksiyasini bajaradi. Ayniqsa, laktobakteriyalar vaginal muhitda kislotali muvozanatni saqlab turadi va patogen

mikroblarning ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Shu sababli bu mikroorganizmlar homiladorlikning tabiiy himoya qalqoni hisoblanadi. Ammo mikrobiota tarkibidagi bu muvozanat buzilganda, ya'ni disbiyoz holati rivojlanganda, patogen bakteriyalar faol ko'payadi, yallig'lanish jarayonlari yuzaga keladi va bu bachadon faoliyatining erta qo'zg'alishiga sabab bo'ladi. Natijada bachadon bo'yni muddatidan oldin ochila boshlaydi va homiladorlik to'xtaydi. Shu holat muddatidan avval tug'ruq deb ataladi. Bugungi kunda vaginal mikrobiota o'zgarishlarini baholashda zamonaviy molekulyar usullar, mikrobiologik tekshiruvlar, shuningdek, biomarkerlarni aniqlash usullari keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, *Lactobacillus crispatus* kabi foydali bakteriyalar kamaygan hollarda, tug'ruq xavfi ortishi aniqlangan. Shu bilan birga, *Gardnerella vaginalis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis* kabi patogenlarning ko'payishi ham disbiyozni kuchaytiradi. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda ayollar reproduktiv salomatligini saqlash, homiladorlikni kuzatish va erta diagnostika tizimlarini takomillashtirish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, muddatidan avval tug'ruq holatlarining kamaymasligi ushbu masalani chuqur ilmiy tahlil qilish zaruratini tug'diradi. Ayniqsa, vaginal mikrobiota bilan bog'liq sabablarni aniqlash, ularning patogen mexanizmini tushunish va o'z vaqtida profilaktika choralari ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada vaginal mikrobiotaning tarkibi, u bilan bog'liq mikrobiologik o'zgarishlar, immun mexanizmlar, disbiyozning patogenezi hamda ularning muddatidan avval tug'ruq xavfiga ta'siri keng yoritiladi. Shuningdek, homilador ayollarni nazoratda saqlashda vaginal mikrobiota tahlilining diagnostik va profilaktik qiymati tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Vaginal mikrobiota va uning fiziologik ahamiyati

Ayol organizmida, xususan, jinsiy yo'llarda mikroorganizmlar murakkab biologik tizimni tashkil etadi. Ushbu tizim vaginal mikrobiota deb ataladi. U asosan bakteriyalar, qo'ziqorinlar, viruslar va boshqa mikroorganizmlardan iborat bo'lib, ularning o'zaro muvozanati ayolning reproduktiv salomatligini ta'minlaydi. Sog'lom ayollarda vaginal muhitning asosiy qismini *Lactobacillus* turiga mansub bakteriyalar tashkil etadi. Ular sut kislotasi hosil qilib, vaginal pH muhitini 3.5–4.5 oralig'ida saqlaydi. Bu holat patogen mikroorganizmlarning ko'payishini to'sadi va infeksiyalar rivojlanishining oldini oladi. Laktobakteriyalar, shuningdek, bakteriosinlar deb ataluvchi himoya oqsillarini ishlab chiqaradi, bu esa boshqa mikroblarni faoliyatdan to'xtatadi. Homiladorlik davrida estrogen gormonlari miqdori ortadi, bu esa glikogen ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Glikogen laktobakteriyalar uchun ozuqa manbai bo'lib xizmat qiladi. Natijada, homiladorlik paytida sog'lom vaginal mikrobiota shakllanadi va bu holat homilani infeksiyalardan himoya qiladi.

Vaginal disbiyoz va mikrobiologik muvozanatning buzilishi

Turli tashqi yoki ichki omillar ta'sirida vaginal mikrobiota muvozanati buzilishi mumkin. Bu holat vaginal disbiyoz yoki bakterial vaginoz deb ataladi. Disbiyoz rivojlanishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi. Antibiotiklarni nazoratsiz qabul qilish, gormonal muvozanat buzilishi, jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, immun tizimning zaiflashuvi, stress, noto'g'ri ovqatlanish yoki surunkali kasalliklar sabab bo'ladi. Disbiyoz holatida *Lactobacillus* turlari kamayib, ularning o'rnini *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Prevotella* spp. kabi shartli patogen bakteriyalar egallaydi. Ular yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib, sitokinlar va

prostaglandinlar ishlab chiqarilishini oshiradi. Aynan shu moddalar bachadon qisqarishlarini erta boshlanishiga olib keladi.

Muddatidan avvalgi tug'ruqning patogenezi

Muddatidan avvalgi tug'ruq - bu homiladorlikning 22-37 haftalari oralig'ida homila tirik holda tug'ilishi holatidir. Uning rivojlanish mexanizmi ko'p omilli bo'lib, infeksiyon, immun, gormonal va yallig'lanish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq.

Vaginal disbiyozda yuzaga keladigan patogen bakteriyalar bachadon bo'yni va amnion pardalariga ko'tarilib, u yerdagi to'qimalarda yallig'lanish keltirib chiqaradi. Ushbu yallig'lanish natijasida interleykin-6, tumor nekroz omili TNF- α kabi yallig'lanish mediatorlari ajraladi. Bu mediatorlar oksitotsin retseptorlarini faollashtirib, bachadon qisqarishlarini erta boshlanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, patogen mikroblar tomonidan ishlab chiqariladigan fosfolipaza A2 va prostaglandin E2 moddalar bachadon bo'yni to'qimalarini yumshatib, suv pufagining muddatidan oldin yorilishiga olib keladi. Natijada homiladorlik to'xtaydi va tug'ruq jarayoni erta boshlanadi.

Vaginal mikrobiota o'zgarishlarini aniqlash usullari

So'nggi yillarda vaginal mikrobiota tarkibini aniqlashda bir nechta zamonaviy diagnostik usullar qo'llaniladi. Mikrobiologik ekish - vaginal surtmalardan olingan namunalardan maxsus muhitda o'stiriladi va bakteriyalar aniqlanadi. Polimeraz zanjir reaksiyasi - mikroorganizmlarning DNK yoki RNK fragmentlarini aniqlash orqali disbiyoz darajasini baholaydi. 16S rRNK sekvenslash - mikrobiota turlarini genetik aniqlik bilan o'rganishga imkon beradi. Biomarker tahlillari - IL-6, IL-8, fibronektin, PIGF va boshqa moddalar miqdorini aniqlash orqali infeksiyon yallig'lanish belgilarini erta bosqichda aniqlash mumkin. Diagnostika natijalari nafaqat hozirgi holatni baholash, balki muddatidan avval tug'ruq xavfini prognoz qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

Vaginal mikrobiota va immun javob o'rtasidagi bog'liqlik

Vaginal mikrobiota - bu nafaqat mikroorganizmlar to'plami, balki ayol organizmining immun tizimi bilan faol aloqada bo'lgan murakkab ekotizimdir. Foydali bakteriyalar organizmni himoya qiluvchi sekretor immunoglobulin A ishlab chiqilishini rag'batlantiradi. Shu orqali patogen bakteriyalarning yopishishi va ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Disbiyoz holatida bu himoya mexanizmlari buziladi. Natijada immun tizimi yallig'lanishga ortiqcha javob beradi, bu esa bachadon qisqarishlarini keltirib chiqaradigan mediatorlarning ortishiga olib keladi. Shu bois vaginal mikrobiota holatini saqlash nafaqat mikrobiologik, balki immunologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Profilaktika va davolash yondashuvlari

Muddatidan avval tug'ruqning oldini olishda vaginal mikrobiotani muvozanatda saqlash muhim o'rin tutadi. Quyidagi yondashuvlar eng samarali hisoblanadi. Probiotik terapiya - tarkibida *Lactobacillus rhamnosus*, *L. reuteri*, *L. crispatus* kabi bakteriyalar mavjud preparatlar vaginal muhitni normallashtiradi. Antimikrob terapiya - bakterial vaginoz aniqlangan hollarda, shifokor nazoratida antibiotiklar metronidazol, klindamitsin buyuriladi. Gormonal muvozanatni tiklash - progesteron yetishmovchiligi aniqlansa, bu moddaning analoglari bilan davolash tavsiya etiladi.

Mikrobiologik monitoring - homiladorlik davomida muntazam surtma tahlili, PZR diagnostikasi va biomarkerlarni baholash orqali xavfni erta aniqlash mumkin. Sog'lom turmush tarzi - to'g'ri ovqatlanish, stressdan saqlanish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish va zararli

odatlardan voz kechish mikrobiota barqarorligini qo'llab-quvvatlaydi. So'nggi yillarda o'zbek va xorijiy olimlar vaginal mikrobiota o'zgarishlarini o'rganishda sezilarli natijalarga erishgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, laktobakteriyalar ulushi 60% dan past bo'lgan ayollarda muddatidan avval tug'ruq ehtimoli 2-3 barobar yuqori bo'ladi. Yana bir muhim jihat shundaki, probiotik qo'llash natijasida bunday xavf 40-50% gacha kamayishi mumkin. Kelgusida mikrobiota asosidagi biomarkerlar yordamida tug'ruq xavfini erta prognozlash, genetik va immunologik moslik asosida individual terapiya tizimlarini yaratish istiqbollari mavjud.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, vaginal mikrobiota ayol organizmining eng nozik, ammo eng muhim himoya tizimlaridan biridir. Uning muvozanatli holati nafaqat jinsiy yo'llarni infeksiyalardan himoya qiladi, balki homiladorlikning to'liq davom etishida, homilaning to'g'ri rivojlanishida ham asosiy rol o'ynaydi. Sog'lom vaginal muhitda ustunlik qiluvchi *Lactobacillus* turlari sut kislotasi ishlab chiqarish orqali patogen bakteriyalarni cheklaydi, pH muvozanatini saqlaydi va yallig'lanish jarayonlarini bartaraf etadi. Ammo bu muvozanat buzilganda, ya'ni disbiyoz holatida, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum* kabi patogen mikroorganizmlar ko'payib, bachadon bo'yni va amnion pardalarida yallig'lanish keltirib chiqaradi. Shu jarayonlar natijasida yallig'lanish mediatorlari faollashib, bachadon qisqarishlari erta boshlanadi va muddatidan avval tug'ruq yuz beradi. Shu sababli, homilador ayollarni kuzatishda vaginal mikrobiotaning holatini baholash va uni muvozanatda saqlash muddatidan avvalgi tug'ruqning oldini olishning eng muhim sharti hisoblanadi. Muntazam mikrobiologik tekshiruvlar, PZR tahlillari, biomarkerlarni baholash, shuningdek, probiotik terapiya va sog'lom turmush tarziga amal qilish orqali bunday xavf sezilarli darajada kamaytiriladi. Tibbiyot amaliyotida vaginal mikrobiota o'zgarishlarini o'z vaqtida aniqlash, ularni tuzatish va individual yondashuv asosida profilaktika tadbirlarini qo'llash ona va bola salomatligini saqlashda, shuningdek, perinatal asoratlarni kamaytirishda samarali natija beradi. Umuman olganda, vaginal mikrobiota barqarorligini saqlash - bu nafaqat mikrobiologik masala, balki ayol reproduktiv salomatligining ajralmas tarkibiy qismidir. Shu bois, ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy izlanishlar, zamonaviy diagnostika usullari va probiotik asosli davolash yondashuvlarini yanada rivojlantirish tibbiyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov A.S., To'xtayev M.R. Akusherlik va ginekologiya asoslari. – Toshkent: "Tibbiyot" nashriyoti, 2021. – 428 b.
2. Raximova D.K. Ayollar reproduktiv salomatligi va uning saqlanishi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 312 b.
3. Ismoilova N.O. Vaginal mikroflora va homiladorlik fiziologiyasi. – Toshkent: "Ilm ziyo", 2022. – 276 b.
4. Abdurahmonova S.A. Perinatal tibbiyot asoslari. – Toshkent: "Tibbiyot" nashriyoti, 2019. – 368 b.
5. Qodirova D.M. Homiladorlikdagi infeksiyalar va ularning profilaktikasi. – Toshkent: "Innovatsion tibbiyot markazi", 2021. – 290 b.
6. Tursunova L.M. Mikrobiologiya va virusologiya asoslari. – Toshkent: "Fan", 2018. – 340 b.
7. Rasulova M.N. Tug'ruq patologiyasi va akusherlik asoratlari. – Toshkent: "Salomatlik", 2020. – 354 b.

8. Ergasheva S.I. Ayollar gigiyenasi va reproduktiv sog'lomlik. – Samarqand: “Samarqand universiteti nashriyoti”, 2019. – 298 b.
9. Nurmatova D.K. Homiladorlikni boshqarish va perinatal xavflarni baholash. – Andijon: “ADTI nashriyoti”, 2021. – 326 b.
10. O'rozaliev G.S. Probiotik terapiya va mikrobiota muvozanati. – Toshkent: “Tibbiy nashr”, 2023. – 284 b..

